

**O‘ZBEKISTONDA ULMUS TURLARINING TARQALISHI VA EKOLOGIK
XUSUSIYATLARI**

Raxmonberdiyev Xurshidbek Farxod O‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti O‘rmonchilik magistratura mutaxassisligi talabasi,
xurshidraxmonberdiyev071@gmail.com

Yuldashov Yakubjon Xatamovich

Toshkent davlat agrar universiteti: professori yakubjon@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada qayrag‘och (*Ulmus*) turkumi vakillaridan bo‘lgan dalaqayrag‘och (*Ulmus minor* Mill) turining ilmiy va mahalliy nomlari, dunyo mamlakatlari va O‘zbekiston hududida tabiiy tarqalganlik areali, tabiatda muhimligi va foydalanish sohalariga oid ilmiy manbalar asosida uning barcha o‘simlik turlarini ro‘yxatga olish, ilmiy tasnifi, tarqalishi va sinonimlari haqida butunjahon flora ma‘lumotlar bazasi bo‘lgan World Flora Online (WFO) va Buyuk Britaniyaning Kew Royal Botanic Gardens tomonidan ishlab chiqilgan hamda hozirgacha uning tasarrufida bo‘lgan, Plants of the World Online (POWO) online platformasi ma‘lumotlari sharhi keltiriladi. Ularida sayyoramizda qayrag‘och (*Ulmus*) turkumining 37 turi mavjudligi, O‘zbekiston florasida dalaqayrag‘ochi (*Ulmus minor* Mill) turining tabiiy tarqalishi hamda uning Androsov qayrag‘ochi yoki G‘ujum qayrag‘och (*Ulmus androssovii* Litv.), Bujun qayrag‘och (*Ulmus uzbekistanica* Drob.), Sada qayrag‘och (*Ulmus. densa* Litv) kabi o‘xshashlari (synonym) haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Qayrag‘och (*Ulmus*) turkumi nafaqat ekologik muhim daraxtlardan biri va yashil landshaftlarni shakllantirishda ham muhim rol o‘ynaydi.

Kalit so‘zlar. *Ulmus*, qayrag‘och, turkum, tur, tabiiy tarqalish, ekologiya O‘zbekiston florasida.

Аннотация. Статья содержит обзор научных исследований *Ulmus minor* Mill., его естественного ареала распространения в различных странах мира и в Узбекистане, его экологической значимости и областей использования на основе научных источников. Исследование включает полный перечень всех видов растений, относящихся к *Ulmus minor*, охватывая их научную классификацию, распространение и синонимы.

Обзор основан на данных World Flora Online (WFO), глобальной базы данных о растениях, и Plants of the World Online (POWO), онлайн-платформы, разработанной и поддерживаемой Королевскими ботаническими садами Кью в Великобритании. Эти источники подтверждают существование 37 видов рода *Ulmus* в мировом масштабе и предоставляют информацию о естественном распространении *Ulmus minor* Mill. в Узбекистане. Кроме того, они выделяют его близкородственные виды (синонимы), такие как Андросов вяз или гужум-вяз (*Ulmus androssovii* Litv.), Бужун вяз (*Ulmus uzbekistanica* Drob.), Сада-вяз (*Ulmus densa* Litv.).

Род *Ulmus* является не только одной из самых экологически значимых групп деревьев, но и играет важную роль в формировании зеленых ландшафтов.

Ключевые слова. Вяз, *Ulmus*, род, вид, естественное распространение, экология, флора Узбекистана.

Abstract. This article provides an overview of the scientific and local names of the field elm (*Ulmus minor* Mill.), its natural distribution across various countries worldwide and in Uzbekistan, its ecological significance, and its areas of utilization based on scientific sources. The study includes a comprehensive inventory of all plant species related to *Ulmus minor*, covering its scientific classification, distribution, and synonyms. The review is based on data from World Flora Online (WFO), a global plant database, and Plants of the World Online (POWO), an online platform developed and maintained by the Royal Botanical Gardens, Kew in the United Kingdom. These sources confirm the existence of 37 species within the *Ulmus* genus globally and provide information on the natural distribution of *Ulmus minor* Mill. in Uzbekistan. Additionally, they highlight its closely related species (synonyms), such as Androsov elm or Gujum elm (*Ulmus androssovii* Litv.), Bujun

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

elm (Ulmus uzbekistanica Drob.), Sada elm (Ulmus densa Litv.). The Ulmus genus is not only one of the most ecologically significant tree groups but also plays a crucial role in shaping green landscapes.

Key words: *Ulmus, elm, species, subspecies, Natural distribution, ecology, Flora of Uzbekistan*

Qayrag‘och (*Ulmus*) turkumi ilk bor *Species Plantarum* (1753) nomli kitobidada Carl Linney uchta qayrag‘och turini keltirib o‘tgan — *U. campestris*, *U. americana* va *U. pumila*. Oxirgi ikkita turni Yevropadan tashqarida tarqalgan bo‘lgani sababli, bu faktning o‘zi Carl Linney barcha Yevropa shakllarini bitta tur — *U. campestris* ostida birlashtirishni maqsad qilganligini keltirib o‘tgan[1]. Hozirgi kunda yer yuzida Qayrag‘och (*Ulmus*) turkumining 37 ta

vakili dunyo bo‘yicha keng tarqalgan. Ushbu oila vakillaring Mamlakatimizda 10 turi tarqalgan bo‘lib, ular ichida ko‘p tarqalgani Dala qayrag‘ochi (*Ulmus minor* Mill) turidir(1-rasm). O‘zbekistonda Dala qayrag‘och (*Ulmus minor*) ning: Androsov qayrag‘ochi yoki G‘ujum qayrag‘och (*Ulmus androssovii* Litv), Bujun qayrag‘och (*Ulmus uzbekistanica*. Drob), Sada qayrag‘och (*Ulmus densa* Litv) kabi o‘xshashlari (synonym) keng tarqalgan [2,3].

■ - tabiiy holatda ■ - introduksiya holatida

1-rasm. Dalaqayrag‘ochining (*Ulmus minor* Mill) tarqalish areali.

Dalaqayrag‘och (*Ulmus minor* Mill) ilk bor Gooder tomonidan Johnson‘ning Gerard’s Herball asarining 1478 (1633) yilgi nashrida *Ulmus minor folio angusto scabro* nomi bilan tasvirlangan. U bu daraxtni faqat bir marta, Lymington va Christchurch hududlarida himoya daraxtzorlari sifatida foydalanilayotganini keltirib o‘tgan. Keyinchalik uni shu joyda Dr. Moss ham ushbu hududda ko‘p o‘shishini takidlab o‘tgan. Dala qayrag‘och –o‘rta bo‘yli daraxt bo‘lib, balandlik 12 m dan 25 m gacha o‘sab rivojlanadi, diametri 40-50 sm gacha bo‘lgan daraxt. Tanasining po‘stlog‘i to‘q qo‘ng‘ir

rangda, bo‘yiga yorilgan Uning tanasi odatda tepa qismida egilib, bir necha qisqa, baquvvat yuqoriga yo‘nalgan shoxlar va osilgan novdalardan iborat bo‘lib, o‘ziga xos tor tojlari hosil qiladi. Yosh novdalari nozik, siyrak mayda tuklar bilan qoplangan, ikkinchi yilda silliqlashib va ingichka yivli shaklga kiradi. Barglari mustahkam tuzilishga ega, elliptik shaklda bo‘lib, 3,81 sm dan 6,35 sm uzunlikda va 1,7 sm dan 3 sm kenglikda bo‘ladi. Asosi teng emas va ko‘pincha yurak shaklida, uch qismi esa o‘tkir, ingichka cho‘ziq yoki ba‘zan yumaloq bo‘ladi. Yuqori tomoni xira, mayda tuklar va

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

mayda shishachalarga ega bo‘lib, qo‘pol tuzilishga ega. Gullari 20–25 tadan iborat bo‘lib, kichik to‘pgullarda joylashgan, juda qisqa gulbandlarda o‘radi. Sepal va changchilarning soni har xil bo‘ladi. Gulkosasi voronka shaklida, taxminan 0,5 sm uzunlikda, to‘rt, besh yoki olti pushti bo‘laklarga ega. Changchilar uch, to‘rt yoki besh tadan iborat bo‘lib, chuqur pushti ipchalarga va qizil changdonchalarga ega. Urug‘chisi pushti rangda. Bu tur Russia, France, Germany, Great Britain, Iran, Iraq, Italy, Kazakhstan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan kabi davlatlarda tabiiy holda keng tarqalgan. [4]

Sadaqayrag‘och (*Ulmus densa*). -katta daraxt, shox-shabbasi keng. qalin piramida shaklida, po‘stlog‘i yorilgan qora rangda, barglari qalin, cho‘zinchoq, tuxumsimon, cheti ikki qator tishchali. [6] Balandligi 12-14 metr ga etadi. Bu qayrag‘och Markazy Osiyoda tog‘ daryolari vodiysida o‘radi. U qadimdan aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirishda keng ekilib kelingan. bog‘larda katta ariqlar bo‘yida ekiladi. Qurg‘oqchilikka chidamli daraxt. MDH ning Yevropa qismining janubiy hududlariga ham manzarali daraxt sifatida ekish mumkin. Sada qayrag‘och Toshkent shahri va boshqa viloyat shaharlarida ko‘kalamzorlashtirishda keng foydalanilmoqda, landshaft ob‘vektlarida manzarali daraxt sifatida ko‘plab ekiladi. O‘zbekistonda tarqalgan qayrag‘ochlarning urug‘lari may oyida pishib etiladi. Urug‘lami terish may oxirlarida amalga oshiriladi. Qayrag‘och urug‘lari bir necha oydan so‘ng unish qobiliyatini yo‘qotadi, shu sababli urug‘ ekish ishlari ular terilgandan so‘ng darhol mayiyim oylarida amalga oshiriladi. Ekishda asosan qanotsizlantirilgan urug‘ardan foydalaniladi. [5]

Bujunqayrag‘och (*Ulmus Uzbekistanica*) bo‘yi 25 m.ga, diametri 40-50 sm.gacha bo‘lgan daraxt. Tanasining po‘stlog‘i to‘q qo‘ng‘ir rangda, bo‘yiga yorilgan. Shox-shabbasi siyrak, oval yoki yumaloq shaklda. Shoxlari sariq-qo‘ng‘ir rangda, yosh novdalari yashil-qo‘ng‘ir rangda, tuksiz, lekin erta bahorda uzun tukli bo‘ladi. Kurtak-lari tuxumsimon, uchi o‘tkir, tuksiz, qo‘ng‘ir-qizg‘ish rangda, bo‘yi 3 mm.gacha. Barg bandi tukli. Bo‘yi 5—7 mm, plastinkasi oval yoki teskari tuxumsimon, cheti

qator tishchali. Barg plastinkasining bo‘yi 5-10 sm, eni 3-5 sm, yon tomirlari 10-13 tadan, ulardan 2-3 tasi shoxlanadi. Plastinkasining yuz tomoni to‘q yashil, tuksiz, silliq, orqa tomoni yashil, tomirlari yakka-yakka joylashgan uzun tukchali. Gulkurtaklari bandsiz, teskari tuxumsimon, bo‘yi 10-15 mm, tubi tor ponasimon, cheti tuksiz bo‘ladi.

Bu qayrag‘och urug‘dan yaxshi ko‘payadi, ildizidan bach-kilaydi. Qurg‘oqchilikka chidamli. Uning shox-shabbasi ancha chiroyli. Uni joylarni ko‘kalamzorlashtirishda, ayniqsa, qurg‘oqchil hududlarda ekish tavsiya etiladi. Shaharlarda, xiyobonlarda uchraydi [5].

Androssov qayrag‘ochi (*Ulmus androssovii Litv*) balandligi 10-12 m dan 20-25 m gacha o‘sovchi daraxt bo‘lib, juda zich va sharsimon tojga ega. Keksa shoxchalarning po‘stlog‘i po‘kakli o‘stilariga ega, yosh shoxchalari esa silliq bo‘ladi. Yangilanuvchi novdalardagi barg qo‘shimchalari chiziqsimon yoki lansetsimon-chiziqsimon, cho‘ziq, chetlari kiprikli, uch qismi esa ba‘zan biroz tukli bo‘ladi. Barg bandlari zich va mayin tuklar bilan qoplangan. Voyaga yetgan barglari o‘rtacha kattalikda bo‘lib, tuxumsimon, elliptik yoki biroz teskari tuxumsimon shaklda, taxminan 5-6 sm uzunlikda bo‘ladi. Uchalari o‘tkir, asos qismi ko‘pincha notekis yumaloq yoki yuraksimon shaklda, qirralari oddiy yoki ikki marta tishsimon, o‘tkir yoki biroz o‘tmas bo‘ladi. Yuqori tomoni silliq yoki kamdan-kam hollarda mayin tukli, pastki tomoni esa nervlarning kesishgan joylarida tukchalar bilan qoplangan bo‘lib, ba‘zan nervlar bo‘ylab mayin tuklar uchraydi, lekin umuman olganda, silliq yoki mevalari dumaloq shaklda bo‘lib, taxminan 10-13 mm diametrda, silliq va qisqa bandli. Urug‘ joylashgan disk ko‘pincha markaziy holatda bo‘ladi. iyarak tukchali bo‘ladi. Gullari qisqa bandli, silliq bo‘ladi [7].

Tabiatda Muhimligi va Foydalanish Sohalari. Asrlar davomida qarag‘ochlar qishloq hududlarida muhim madaniy rol o‘ynab kelgan bo‘lib, ular ko‘p maqsadli daraxt sifatida an‘anaviy landshaftning ajralmas qismi bo‘lib xizmat qilgan [8]. Tijorat nuqtayi nazaridan qarag‘ochlar yuqori sifatli yog‘och manbai

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

bo‘lib, u oson ishlov berilishi sababli mebel, pollar va yoqilg‘i sifatida ishlatiladi[9]. Qarag‘och yog‘ochi suvda chirishga nisbatan juda yuqori chidamlilikka ega, shuning uchun uni suv osti qoziqlari, kemasozlik va suv quvurlari uchun ishlatishadi[10,11]. Qarag‘ochlarning yuqori namlik sharoitida yashashga moslashganligi sababli, barcha Yevropa qarag‘ochlari, ayniqsa, tez-tez va kuchli yog‘ingarchilik kuzatiladigan hududlarda hamda daryo bo‘ylab joylashgan yerlarda tuproq eroziyasini kamaytirishga yordam beradi. O‘rta yer dengizi mintaqasida qadimgi yunonlardan beri dalaqayrag‘ochi (*Ulmus minor*) uzum toklarini tirgak sifatida qo‘llab-quvvatlash uchun ishlatilgan, shuningdek, yozda chorva uchun ozuqa, kesib shakllantirilganda esa mayda yog‘och va ustunlar yetkazib beruvchi manba bo‘lib xizmat qilgan. Keyinchalik bu amaliyot rimliklar tomonidan butun Yevropaga tarqatilgan[12]. Haqiqatan ham, dalaqayrag‘ochi (*Ulmus minor*)ning tez o‘ssishi, qayta unib chiqish qobiliyati, oson ko‘payishi tufayli u qishloq joylarda keng tarqalgan va ekilgan. So‘nggi yillarda esa u yo‘l bo‘ylari va shahar hududlarida ham faol ekilmoqda[13].

Qayrag‘och yog‘ochi chirishga chidamli bo‘lgani sababli ko‘pincha suv inshootlari, quduqlar, tobutlar va boshqalar uchun ishlatilgan[14].

Baland o‘sovchi qayrag‘och, daraxti katta barg sathiga ega bo‘lganligi uchun, ulardan tuzilgan yashil massivlar atmosferani transport–

sanoat chiqtlari va changlaridan yaxshi himoya qiladi[15]. Qayrag‘och turlar gazga va changga juda chidamli. Yo‘l bo‘yiga, quyoshli yerlarga, sho‘rli tuproqlarga, avtomobil yo‘l bo‘ylarini ko‘kalamzorlashtirishda tavsiya etiladi[16].

Xulosa. Biz olib borgan qayrag‘och (*Ulmus*) turkumi vakillari bo‘yicha nazariy izlanishlar natijasi shunday xulosaga keldikki hozirgi kunda sayyoramizda qayrag‘och (*Ulmus*) turkuming 37 turi mavjudligi aniqlangan bo‘lib hamda O‘zbekistonda uning 10 turi tabiiy va introduksiya qilingan holatida uchraydi. Yuqrodagilardan eng ko‘p tarqalgan turlaridan biri **Dala qayrag‘ochi** (*Ulmus minor* Mill.) tabiiy tarqalgan holatda hisoblanadi. Shu bilan birga, **Androsov qayrag‘ochi** (*Ulmus androssovii* Litv.), **Bujun qayrag‘och** (*Ulmus uzbekistanica* Drob.), **Sada qayrag‘och** (*Ulmus densa* Litv.) kabi o‘xshash (synonym) shakllari ham keng tarqalgan. Bu turkumga oid o‘simliklar O‘zbekiston dendro florasida, o‘rmonchilikda, ko‘kalamzorlashtirishda, qishloq xo‘jaligida, qurilish va yog‘och sanoatida muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqoridagi ma‘lumotlar madaniy o‘rmonlar, urug‘chilik va yog‘och plantatsialari, avtomobil yo‘llari, suv inshootlari va qishloq xo‘jaligi ekinlari atrofini himoyalovchi o‘rmonlar barpo etishda, aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirishda, qayrag‘och ko‘chatlarini yetishtirishda va parvarish qilishda dastlabki nazariy ma‘lumotlar olishda katta yordam beradi degan fikirdamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Dr. Melville "The Journal of botany british and foreign" 1938 page 261- 263
2. Govaerts, R., Nic Lughadha, E., Black, N., Turner, R. va Paton, A. [2021-yil 16-aprel] tomonidan chop etilgan "The World Checklist of Vascular Plants, a continuously updated resource for exploring global plant diversity"
3. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. – Toshkent, 2000. – 476 bet
4. Elwes, Henry John, Henry Augustine 'The trees of Great Britain & Ireland' University of Toronto Earth Science Library -1906 p 1901-1902
5. Manzaraii daraxtlarni ko‘paytirish [Main] : darslik / E. Berdiyev. Sh.Gulim xo‘djayeva. - Toshkent: ShaibatNur Fayz. 2020. - 232 b.
6. A.Qayimov ,, dendrologiya’ kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma 2- nashr Toshkent 2017-yil p. 69-73
7. Dmitriy Ivanovich Litvinov 'SCHEDEAE AD HERBARIUM FLORAE ROSSICAE' Tom Viii 1922 p.391

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

8. G. F. Borlea, *Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales* 13, 29 (2004).
9. E. Collin, *EUFORGEN Technical Guidelines for genetic conservation and use for European white elm (Ulmus laevis)* (Bioversity International, 2003).
10. P. S. Savill, *The silviculture of trees used in British forestry* (CABI, 2013).
11. A. Praciak, et al., *The CABI encyclopedia of forest trees* (CABI, Oxfordshire, UK, 2013).
12. H. M. Heybroek, *Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft* nr. 88 (2003), pp. 117–119.
13. E. Collin, *Noble Hardwoods Network: Report of the Fourth Meeting, 4-6 September 1999, Gmunden, Austria and the Fifth Meeting, 17-19 May 2001, Blessington, Ireland*, J. Turok, G. Eriksson, K. Russel, S. Borelli, eds. (Bioversity International, 2002), pp. 50–67.
14. Maarten J. M. Christenhusz, Michael F. Fay, Mark W. Chase – *“Plants of the world : an illustrated encyclopedia of vascular plants”* Publication UK : Kew Publishing, Royal Botanic Gardens, Kew ; Chicago, USA : The University of Chicago Press . Date 2017 page 234-235
15. Maxamadjonova M. M., Vahobjonov A. M. *Yashil o‘simliklar va ekologiya //Jurnal akademicheskix issledovaniy novogo Uzbekistana. – 2024. – T. 1. – №. 7. – S. 140-141.*
16. Kamalova N. B., Baltaniyazov J.S. *NUKUS SHAHRI AVTOMOBIL YO‘L BO‘YLARINI KO‘KALAMZORLASHTIRISH UCHUN DARAXT-BUTA TURLARINI TANLASH //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2024. – T. 3. – №. 27. – S. 81-84.*

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ШИМОЛИЙ ТУМАНЛАРИДА ЕТИШТИРИЛАЁТГАН МЕВАЛИ ВА САБЗАВОТ ЎСИМЛИКЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИГА ФТОРЛИ АТМОСФЕРА ЧИҚИНДИЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

Б.М.Мустафакулов

Астрахан давлат техника университетининг

Тошкент вилоятидаги филиали талабаси

И.М.Самаговб, Ш.М.Якубов, И.Т.Эргашева

Тошкент давлат аграр университети

Аннотация. *Илмий фаолиятда Тожикистон алюминий компанияси давлат унитар корхонаси таъсир ҳудудлари тупроқларидаги микроэлементларнинг таркибини ўрганган. Муаллифлар ферментларни фаоллаштирадиган металл катионларига алоҳида еътибор беришган. Муаллифлар томонидан олинган маълумотлар ишончли тарзда кўрсатдики, алюминий заводи ҳудудларидаги тупроқларда микроэлементлар таркиби тажрибаларнинг назорат версиясига нисбатан ўзгаради тадқиқ қилинган.*

Калит сўзлар. *Водородфторид бирикмалари, биоунсурлар, кальций фторид тузи, хужайра, тўқима, алюминий, пулат, шиша, эмаль, керамика, фосфорли минерал ўғитлар, қора металллар, иссиқлик электростанция.*

Аннотация. *В работе изучена содержание микроэлементов почвах в сферах действия алюминиевого завода. Авторы особой внимание обратили катионами металлов активизируемые ферментов. Полученные данные авторами убедительно показали, что в почвах сферах действия алюминиевого завода содержание микроэлементов изменяется по сравнению контрольного варианта опытов.*